

ИНГЛИЗ УЙҒОНИШ ДАВРИ ВА ЖАДИДЛАР ТРАГИК АСАРЛАРИДАГИ СЕМАНТИК ИННОВАЦИЯЛАРНИНГ ЛИНГВОФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ

Шодиев Шаҳобиддин Шарофиддинович

Бухоро давлат тиббиёт институти

Инглиз тили кафедраси ўқитувчиси

Ф.ф.б.ф.д.(PhD)

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7981955>

ARTICLE INFO

Received: 22th May 2023

Accepted: 28th May 2023

Online: 29th May 2023

KEY WORDS

Трагедия, диний ақидалар,
маънавият хазинаси,
тараққиёт, сайёр
сюжетлар, вайронкор
ғоялар.

ABSTRACT

Трагедия адабиёт ва театр билан боғлиқ ҳодиса бўлиб, унда ҳар икки соҳага хос энг муҳим хусусиятлар синтезлашган. Моҳиятан келиштириб бўлмайдиган зиддиятлардан иборат, охири фожиа билан яқунланувчи мазкур жанрда конфликт жуда кучли бўлиши билан бир қаторда ижтимоий-сиёсий тараққиёт ва инсон ҳаётининг энг муҳим қирралари акс этади. Трагедия муайян ҳажмли, турли қисмлари турлича сайқалланган тил ёрдамида, баён воситасида эмас, балки хатти-ҳаракат орқали кўрсатиладиган ва изтироб билан инсон руҳини покловчи муҳим ва тугал воқеа тасвиридир. Демак, трагедияга асос бўладиган воқеа муҳим ва тугал бўлиши, воқеа баён воситасида эмас, хатти-ҳаракат орқали кўрсатилиши, воқеа томошабинни изтиробга солиши, шу орқали инсон руҳини поклаши зарур.

Ўрта асрларда бутун Европа Уйғониш даври юз бера бошлади. Италиядан бошланган ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар секин-аста Франция, Англия, Испания, Германия ва Нидерландияга ҳам ёйилди. Бунинг сабаблари асосан қуйидагилардан иборат эди: ички ва ташқи иқтисодий алоқаларнинг ривожланиши; савдо-сотиқ географияси ва миқдорининг ортиши; капиталистик муносабатларнинг шаклланиши, янги сув (океан ва денгиз) йўллариининг очилиши; янги мустамлакаларга эгаликнинг қўлга киритилиши. Шаклланаётган янги ижтимоий-сиёсий жамият инсон онги, дунёқараши, ҳаётга бўлган муносабатини ўзгартирди. Одамлар диний ақидалардан маълум маънода узоқлашиб, ақл-идрок, онг, тажрибага асосланган янги тафаккур тарзини қабул қила бошлади. Замонавий илм-фан, техника ва черков икки қарама-қаши қутбга ажралди. Мана шундай бир тарихий вазиятда инглиз Уйғониш даври намояндalари инсоннинг фикр эркинлиги, ҳуқуқи, табиий эҳтиёжларини ҳимоя қилиб чиқдилар.

Немис шоири Гёте томонидан «Шекспир бепоён...» деган баҳога муносиб кўрилган драматург тарихий зарурат сифатида майдонга чиқди ва ўзининг нодир асарлари

билан маънавий хазинасини бойитди. Шекспирнинг буюк хизмати шунда эдики, у ўзигача бўлган трагедиянависларнинг бор маҳорат ва малакасини ўзида бирлаштира олди. Дарҳақиқат, Шекспир драмаларида халқ орзу-армонларини, инсоннинг эзгуликка, меҳрга ташна қалбини, унинг моҳиятан яхшиликка интилувчи, гўзалликка талпинувчи ва уни қадрловчи олий хилқат эканлиги, эрк ва озодлик худди ҳаёт қадар бебаҳолиги тараннум қилингани учун тез фурсатда одамлар кўнгилдан чуқур жой топа олди.

Орадан шунча вақт ўтган бўлишига қарамай, Шекспир шахси ва ижоди тўғрисидаги баҳс-мунозаралар ҳанузгача давом этмоқда, шу билан бирга, унинг драмалари жаҳон сахналарида пешқадамлик қилмоқда. Собиқ иттифоқ театрларида бундан қарийб бир аср муқаддам, Шекспир драмалари 303 марта сахналаштирилганлигининг ўзиёқ буюк драматургнинг дунё халқлари қалбига қанчалар йўл топа олганлигини яққол кўрсатади. “Шекспир драманинг Гомеридир; Шекспир драмаларида ҳаётнинг ва поэзиянинг ҳамма элементлари чексиз, бадий форма жиҳатидан буюк бўлган жонли бир бирлик ясаган. Уларда кишилик дунёсининг ҳамма ҳозирги ҳоли, унинг ҳамма ўтмиши, унинг ҳамма келажаги ифодаланган; улар бутун халқлардаги, ҳамма замонлардаги санъат тараққиётининг кўркам гули, ҳашаматли мевасидир...”, мазкур эътирофда заррача муболаға йўқ. Шекспир драмалари вақт ўтгани сайин тобора оммалашмоқда, ҳар бир авлод унда ўзи учун зарур бўлган ҳаёт ҳақиқатини, қалб тубида юзага чиқа олмаётган эзгулик, муҳаббат, адолат, одамийлик каби юксак ҳисларини топмоқда. Ҳақиқий бадий асар инсонни руҳий мувозанатдан чиқара оладиган кучга эга бўлади ва китобхон ёки томошабин унда ўзига тааллуқли қайсидир бир нуқтани аниқ кўради. Шекспир драмаларига хос мана шундай хусусиятлар унинг яшовчанлигини таъминлаб келмоқда.

Инглиз Уйғониш даври билан жадид ижодкорлари трагик асарларини қиёслаш тарихий давр ва ижодкорлар концепцияси ҳақида муҳим хулосалар беради.

Инглиз Уйғониш даври ва жадидлар трагик асарларидаги семантик инновацияларнинг линговофалсафий таҳлили шуни кўрсатдики, бу икки давр макон ва замон нуқтаи назаридан бир-биридан узоқ бўлса-да, тарихий воқеалар, ижтимоий-сиёсий кечмишлар, ахлоқий-маънавий муаммолар ҳамда шахс ва жамият ўртасидаги зиддиятлар нуқтаи назаридан муштараклик касб этади. Мамлакатда Уйғониш даври маданияти Италия таъсирида антик маданиятни «уйғотиш» шиори остида бошланган бўлса-да, унинг асосий манбаи ва мазмуни миллий маданият билан боғлиқ эди. Инглиз деҳқонининг фожиали тақдири, пул моҳиятининг ўсиши, ўзига хос қарама-қаршиликларга эга бўлган мустабид монархиянинг ташкил топиши давр идеологияси олдига бир қанча актуал масалаларни қўяди ва инглиз Ренессанс маданиятининг чин маънодаги халқчил маданият бўлишига, утопик социализмга асос солувчи Томас Морнинг «Утопия»си буюк Шекспир театри яратилишига олиб келди.

Айни шу доирадаги ғоя ва фикрлар сирасидан Николай Конрад (1891-1970) томонидан илгари сурилган қараш – шарқона Уйғониш (Ренессанс) концепцияси ҳам ўрин олиб, унинг Шарқ маърифатпарварлиги борасидаги фарази ҳалигача илмий жамоатчилик орасида кенг миқёсда акс-садо бериб, баҳс-мунозараларга сабаб бўлмоқда. В. Жирмунскийнинг фикрича, кўламдор адабий йўналишлару услубларнинг

алмашинуви худди ижтимоий мафкурадаги ўзгаришларда бўлгани каби унинг бадиий ифодаси воситалари билан ҳам боғлиқ. Ушбу умумий негиз фикрларнинг, образларнинг, сюжетларнинг, жанр ва услубларнинг янада тезроқ яқинлашувига имкон беради. Мазкур икки томонлама, диалектик жараён адабий йўналишларнинг ҳам ички ривожланиш, ҳам ташқи туртки натижасида юзага келган ўзгаришидир. Шу сабабли ҳам адабий йўналиш типологияси учун ҳал қилувчи омиллар эволюциянинг ташқи эмас, балки ички шарт ва талаблари саналган. Эндиликда эса Ўрта асрлар адабиётига қараганда замонавий сўз санъатида камроқ одат тусига кирган бевосита таъсиру ўзлашмалар типик ва анъанавий, барқарор ва такрорланувчи воситалар сингари бадиий усулларнинг дифференциациялашиши (фарқланиши, табақаланиши) орқасида янада кўпроқ сиқиб чиқариляпти. Умуман олганда, В. Жирмунский қиёсий-типологик ёндашувни маъқул кўрган ва у ўзаро боғлиқ муносабатлар муаммосига қўйроқ даражада эътибор қаратган.

Инглиз Уйғониш даври ва жадидлар трагик асарларидаги семантик инновацияларнинг лингвофалсафий таҳлили шуни кўрсатдики, бу икки давр макон ва замон нуқтаи назаридан бир-биридан узоқ бўлса-да, тарихий воқеалар, ижтимоий-сиёсий кечмишлар, ахлоқий-маънавий муаммолар ҳамда шахс ва жамият ўртасидаги зиддиятлар нуқтаи назаридан муштараклик касб этади. Мамлакатда Уйғониш даври маданияти Италия таъсирида антик маданиятни «уйғотиш» шиори остида бошланган бўлса-да, унинг асосий манбаи ва мазмуни миллий маданият билан боғлиқ эди.

Янги замондаги Европа мамлакатлари тарихининг драматик паллаларида оммавий адабий воситачиликнинг адабий эмиграция (кўчиш) тўлқинлари билан боғлиқ ҳолатлари бўй кўрсатмоқда. Адабий воситачилар орасида ноширлар алоҳида ўрин эгаллайди. Шунингдек, компаративистларнинг изланишларида “импортёр” (четдан олувчи, ўзлаштирувчи) матн ва реципиент (бошқа жойдан кўчирилган) матннинг бир-бирига таъсир этиш хусусияти ҳамда механизмлари тавсифи ҳам кўзга ташланади. Бир-бирини тортиш ҳамда бир-бирини итариш, тақлид, ўзлашма материалнинг ижодий жиҳатдан қайта англашилиши (трансформация), ҳамкорлик, пародия қилиш, баҳс-мунозара мазкур жараённинг асосий кўринишлари саналади.

У.Шекспир даври ва унинг драмаларидаги ижтимоий-ахлоқий, фалсафий тушунчалар: адолат, эрк, зулмга қарши кураш, муҳаббат ва хиёнат, бахт ва фожа каби азалий муаммолар жадид адабиёти вакиллари учун ҳам бегона эмас.

Биз бу маънавий-ахлоқий, ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг бадиий синтезини жадид адиблари асарлари мисолида ҳам кўрдик.

References:

1. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal* “Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of XIX-XX centuries, held in Russia and Europe” 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
2. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 367-372. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85->

71 Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD

3. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova " SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION " Theoretical and Applied Science, 162-166, 2020

4. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКSIKON: CЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧАНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» Инновационный потенциал развития науки в современном мире, 189-197, 2020 General cultural and educational values of ancient-classic latin language TN

5. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>

6. Шодиев Шаҳобиддин Шарофиддинович. (2022). "МАКБЕТ" ВА "АБУЛФАЙЗХОН" ТРАГЕДИЯСИДА ФАЛСАФИЙ СЎЗЛАР ВА NATURE /ТАБИАТ" ВА SOCIETY / ЖАМИЯТ ТУШУНЧАСИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 1142–1150. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390238>

7. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev, Najmiddin Bakaevich Bakaev, Nafisa Zainiddinovna Tasheva STUDYING PHILOSOPHICAL REALITIES OF THE RENAISSANCE EPOCH, BASED ON THE STRUCTURAL ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL TEXTS // Academic research in educational sciences. 2021. №8. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/studying-philosophical-realities-of-the-renaissance-epoch-based-on-the-structural-analysis-of-philosophical-texts>.

8. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Academia An International Multidisciplinary Research Journal "Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of xix-xx centuries, held in russia and Europe" 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4

9. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova " SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION " Theoretical and Applied Science, 162-166, 2020

10. Ш.Ш. Шодиев, Д.Я.Шигабутдинова. «ШЕКСПИРОВСКИЙ ЛЕКSIKON: CЛОВО REASON КАК ОБОЗНАЧАНИЕ ПОНЯТИЯ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО УМА К АБСТРАКЦИИ УМОЗАКЛЮЧЕНИЮ» Инновационный потенциал развития науки в современном мире, 189-197, 2020

11. Shodiyev Shaxobiddin Sharofiddinovich, & Tasheva Nafisa Zayniddinovna. (2021). THE ROLE OF THE WAY OF THE GREAT STEPPE IN THE CONTINUITY AND RELATIONSHIP OF THE PHILOSOPHY AND CULTURE OF THE MUSLIM EAST AND THE RENAISSANCE WEST. Innovative Academy Research Support Center, 1(3), 9/ <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925956>

12. Shodiev Shahobiddin Sharofiddinovich, & Majitova Nafisa Zokirovna. (2021). IDEAS ABOUT AN IDEAL PERSON, LANGUAGE, PROSPERITY IN THE EVOLUTION OF PUBLIC AND POLITICAL VIEWS OF THE UZBEK JADIDS OF THE BEGINNING OF THE XX CENTURY. Eurasian Journal of Academic Research, 1(3), 5–8. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4925897>

13. Бекчанова, С. (2023). СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ. Евразийский журнал академических исследований, 3(4 Part 4), 32-36. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/13213>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7867146>.

14. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). ШАХСНИНГ КАСБГА БЎЛГАН ҚИЗИҚИШИ, ЛАЁҚАТИ ВА ҚОБИЛИЯТЛАРИНИ АМАЛИЙ ЎРГАНИШДА ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 774-780. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7353435>.

15. Бекчанова Солиха Давлатназаровна. (2022). ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6483370>.

16. Mirzaeva, A. S. (2022). INTRA-LINGUISTIC AND EXTRA-LINGUISTIC FACTORS RELATED TO THE LANGUAGE AND VOCABULARY OF THE BASIC CONCEPTS OF RENAISSANCE ENGLISH PHILOSOPHY. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 1(5), 9-17.

17. Aziza, M. (2022). THE THEORY OF INTERTEXTUALITY AS A PARADIGM AND THE IMPACT OF THIS THEORY ON TRANSLATION. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(5), 990-995.

18. Мирзаева, А. Ш. (2021). РЕМИНИСЦЕНЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИИ РИКА РИОРДАНА "PERCY JACKSON AND THE LIGHTNING THIEF". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА*, 4(3).

19. Mirzaeva, A. S. (2022). THEORY IN INTERTEXTUALITY AND THREE SEAMLESS INTERTEXTS: M. BUTTERFLY BY DAVID H. HWANG, AS IS BY WILLIAM M. HOFFMAN, AND EXECUTION OF JUSTICE BY EMILY MANN. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(5-2), 160-165.

20. Shavkatovna, M. A. (2022). ENLIGHTENMENT-MORAL, PHILOSOPHICAL, LINGUISTIC VIEWS OF MODERN CREATORS.